

Minimalisasi fungsi dua peubah menggunakan metode Newton, Gradient-Descent, Gauss-Newton, dan Levenberg-Marquardt

Khozin Mu'tamar

System Analysis and Control Design, Department of Mathematics, Jln. H.R. Soebrantas KM 12.5, Pekanbaru, 28291, Riau, Indonesia

Abstract

Dokumen ini menyajikan tutorial ringkas penggunaan beberapa metode numerik untuk menyelesaikan masalah minimalisasi dua peubah tanpa kendala. Metode yang digunakan adalah metode Newton, metode Gradient-Descent, metode Gauss-Newton, dan metode Levenberg-Marquardt. Fungsi uji yang diselesaikan terbatas pada fungsi kuadratik karena keterbatasan metode Gauss-Newton dan Levenberg-Marquardt. Matlab digunakan sebagai aplikasi untuk mengimplementasi metode tersebut.

Keywords: optimisasi numerik, Metode Newton, Metode Gradient-Descent, Metode Gauss-Newton, Metode Levenberg-Marquardt

1. Pendahuluan

Optimisasi merupakan alat matematis yang dibutuhkan dalam banyak bidang. Pada bidang sistem dinamis, seringkali kita membutuhkan nilai maksimum atau minimum populasi saat membuat kurva bifurkasi. Hal serupa juga terjadi pada penentuan populasi maksimum pada model predator-prey. Pada gerak pegas, kita perlu menentukan simpangan ataupun kecepatan gerak terbesar. Pada desain kontrol linier, kita kadang berhadapan dengan sistem overshoot, yaitu sistem yang responnya melebihi reference yang diberikan. Optimisasi juga menjadi alat utama saat kita butuh menentukan parameter model yang tepat dari data pengamatan yang diberikan.

Optimisasi analitik terbatas pada fungsi-fungsi yang sederhana. Fungsi ini jarang ditemukan pada penerapan bidang nyata. Solusinya yang ditawarkan adalah menggunakan metode optimisasi numerik ataupun heuristik. Optimisasi

numerik merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk menentukan titik ekstrim yang dikerjakan melalui skema iterasi.

Metode optimisasi numerik yang lazim digunakan adalah metode Newton, metode gradient descent, Gauss-Newton, dan Levenberg Marquardt. Metode ini memiliki kelemahan dan kekurangan tersendiri. Pada artikel ini dibahas penggunaan metode ini dalam menentukan titik minimum fungsi. Meskipun metode Gauss-Newton dan Levenberg-Marquardt lazimnya digunakan untuk masalah kuadrat terkecil, metode ini tetap digunakan untuk fungsi biasa yang memiliki struktur seperti masalah kuadrat terkecil. Implementasi metode ini dalam penyelesaian masalah diterapkan menggunakan Matlab.

2. Fungsi Uji dan Optimisasi Analitik

Fungsi uji yang digunakan dalam artikel tutorial ini adalah

1. $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2$
2. $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$

Berikutnya kita akan menentukan titik minimum dari kedua fungsi tersebut secara analitik. Pandang $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2$. Fungsi ini adalah fungsi kuadrat yang selalu bernilai taknegatif. Nilai minimum dari fungsi ini adalah $f(x, y) = 0$ yang akan dipenuhi oleh $x = 2$ dan $y = 3$. Kita juga akan menunjukkan bukti secara analitik menggunakan turunan pertama dan kedua. Turunan parsial pertama terhadap x dan y menghasilkan

$$f_x = 2(x - 2)$$

$$f_y = 2(y - 3)$$

Titik kritis terjadi saat $\{f_x = 0, f_y = 0\}$. Dari $f_x = 0$ diperoleh $x - 2 = 0$ sehingga $x^* = 2$. Sementara itu, dari $f_y = 0$ menghasilkan $y - 3 = 0$ sehingga $y^* = 3$. Berikutnya kita tunjukkan bahwa $(x^* = 2, y^* = 3)$ adalah titik minimum melalui analisis turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2$ adalah

$$f_{xx} = 2$$

$$f_{yy} = 2$$

$$f_{xy} = 0$$

Nilai $f_{yx} = f_{xy}$ berdasarkan teorema Clairut. Hessian dari fungsi ini adalah

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Oleh karena $f_{xx} = 2 > 0$ dan $\det(\mathbf{H}) = 4 > 0$ maka $(x^* = 2, y^* = 3)$ adalah titik minimum.

Berikutnya kita akan menentukan titik minimum dari $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$. Turunan parsial pertama menghasilkan

$$\begin{aligned} f_x &= -2(1 - x) + 200(y - x^2)(-2x) = 2(x - 1) + 400x(x^2 - y) \\ f_y &= 200(y - x^2) \end{aligned}$$

Dari persamaan $f_y = 0$ diperoleh $y = x^2$. Substitusikan ini ke persamaan $f_x = 0$ menghasilkan $1 - x = 0$ sehingga $x^* = 1$. Oleh karena $y = x^2$ maka $y^* = 1$. Diperoleh titik minimum dari $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$ adalah $(x^* = 1, y^* = 1)$. Turunan parsial kedua menghasilkan

$$\begin{aligned} f_{xx} &= 2 + 400(3x^2 - y) \\ f_{yy} &= 200 \\ f_{yx} &= -400x \end{aligned}$$

Matriks Hessiannya adalah

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 2 + 400(3x^2 - y) & -400x \\ -400x & 200 \end{bmatrix}$$

Menggunakan $(x^* = 1, y^* = 1)$ diperoleh $f_{xx}(1, 1) = 802 > 0$ dan $\mathbf{H}(1, 1) = \begin{bmatrix} 802 & -400 \\ -400 & 200 \end{bmatrix}$ dengan $\det(\mathbf{H}) = 802 \times 200 - 400^2 > 0$. Jadi, titik $(x^* = 1, y^* = 1)$ adalah titik minimum.

3. Metode Optimisasi Numerik

Metode yang digunakan dalam tutorial ini adalah metode Newton, metode gradient descent, metode Gauss-Newton, dan metode Levenberg-Marquardt.

3.1. Metode Newton

Metode Newton merupakan metode yang populer untuk dijadikan sebagai alternatif utama ketika menyelesaikan masalah minimalisasi fungsi. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan metode ini adalah perhitungan Hessian dan inversnya yang sulit untuk beberapa fungsi tertentu. Untuk fungsi yang tidak memiliki kendala Hessian dan inversnya, metode ini adalah metode utama yang digunakan dalam penyelesaian masalah.

Proposisi 1 (Metode Newton). Diberikan fungsi $f(x, y)$. Metode Newton untuk menentukan titik minimum (x^*, y^*) diberikan oleh

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n - \mathbf{H}^{-1}(\mathbf{x}_n)f(\mathbf{x}_n) \quad (1)$$

dengan $n = 0, 1, 2, \dots, \text{itmax}$, $\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$, itmax adalah maksimum iterasi yang diijinkan, \mathbf{x}_0 adalah tebakan awal, $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah matriks Hessian dari fungsi $f(x, y)$, dan $\nabla f(\mathbf{x})$ adalah vektor kemiringan dari fungsi $f(x, y)$.

3.2. Metode Gradient-Descent

Metode gradient descent cukup populer digunakan dalam masalah optimisasi, khususnya berkaitan dengan bidang data sains. Metode gradient descent membutuhkan alat matematika yang lebih sederhana dibandingkan metode Newton karena hanya membutuhkan vektor kemiringan dari fungsi yang diminimalkan. Namun, metode gradient-descent juga memiliki kelemahan di bagian pemilihan nilai besar langkah. Nilai ini diasumsikan konstan sepanjang iterasi dan kadang kala membuat metode divergen atau konvergen sangat lama. Nilai langkah ini bisa ditentukan secara analitik namun terbatas pada fungsi yang Hessiannya konstan. Untuk fungsi yang memiliki nilai Hessian yang konstan, metode Newton dirasa lebih mumpuni untuk digunakan.

Proposisi 2 (Metode Gradient-Descent). Diberikan fungsi $f(x, y)$. Metode gradient-descent untuk menentukan titik minimum (x^*, y^*) diberikan oleh

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n - \alpha \nabla f(\mathbf{x}_n) \quad (2)$$

dengan $\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$, $n = 0, 1, 2, \dots, \text{itmax}$, itmax adalah maksimum iterasi yang diijinkan, \mathbf{x}_0 adalah tebakan awal, $\alpha \in (0, 1)$ adalah langkah pencarian dari metode gradient-descent.

3.3. Metode Gauss-Newton

Metode Gauss-Newton merupakan pengembangan metode Newton terkait nilai Hessian. Metode ini lazimnya digunakan dalam masalah kuadrat terkecil. Pada Gauss-Newton, nilai Hessian tidak dihitung secara analitik namun digunakan pendekatan melalui matriks Jacobian. Untuk keperluan tersebut, kita membatasi pembahasan pada fungsi yang membentuk fungsi kuadrat yang menyerupai masalah kuadrat terkecil.

Proposisi 3 (Metode Gauss-Newton). Diberikan fungsi yang berbentuk

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n r_i(\mathbf{x})^2 \quad (3)$$

dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, dan $\mathbf{r}(\mathbf{x}) = \langle r_1(\mathbf{x}), r_2(\mathbf{x}), \dots, r_n(\mathbf{x}) \rangle$ yang selanjutnya disebut sebagai fungsi residu. Metode Gauss-Newton untuk menentukan nilai minimum $f(\mathbf{x})$ diberikan oleh

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \delta \quad (4)$$

dengan $k = 0, 1, 2, \dots, \text{itmax}$, \mathbf{x}_0 adalah tebakan awal, dan δ adalah solusi dari

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{J}) \delta = -\mathbf{J}^T \mathbf{r}(\mathbf{x}) \quad (5)$$

dengan \mathbf{J} adalah matriks Jacobian berdimensi $n \times m$ dari $\mathbf{r}(\mathbf{x})$.

3.4. Metode Levenberg-Marquardt

Metode Levenberg-Marquardt dapat dipandang sebagai pengembangan metode Gauss-Newton. Pada metode Levenberg-Marquardt, nilai Hessian juga diham-piri menggunakan matriks Jacobian. Berbeda dengan metode Gauss-Newton, metode Levenberg-Marquardt memperkenalkan faktor dumping yang memaksa hampiran bersifat definit positif yang dijamin memiliki invers. Modifikasi ini mengatasi kelemahan metode Gauss-Newton yang matriksnya semi-definit positif yang masih memiliki kemungkinan inversnya tidak ada.

Proposisi 4 (Metode Levenberg-Marquardt). Diberikan fungsi yang berbentuk

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n r_i(\mathbf{x})^2 \quad (6)$$

dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, dan $\mathbf{r}(\mathbf{x}) = \langle r_1(\mathbf{x}), r_2(\mathbf{x}), \dots, r_n(\mathbf{x}) \rangle$ yang selanjutnya disebut sebagai fungsi residu. Metode Levenberg-Marquardt untuk menentukan nilai minimum $f(\mathbf{x})$ diberikan oleh

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \delta \quad (7)$$

dengan $k = 0, 1, 2, \dots, \text{itmax}$, \mathbf{x}_0 adalah tebakan awal, dan δ adalah solusi dari

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{J} + \lambda \mathbf{I}) \delta = -\mathbf{J}^T \mathbf{r}(\mathbf{x}) \quad (8)$$

dengan λ adalah konstanta positif, \mathbf{I} adalah matriks identitas berdimensi $n \times n$, dan \mathbf{J} adalah matriks Jacobian berdimensi $n \times m$ dari $\mathbf{r}(\mathbf{x})$.

4. Simulasi Numerik

4.1. Fungsi $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2$

Pertama, kita jabarkan dulu seluruh bentuk matematis yang dibutuhkan. Pertama, fungsi $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2$ dapat dinyatakan dengan $f(x, y) = r_1^2 + r_2^2$ dengan

$$r_1 = x - 2$$

$$r_2 = y - 3$$

Kode 1: procedure fungsi $f(x, y)$

```
1 function f=zenodo_f1(x,y)
2 f=(x-2).^2+(y-3).^2
```

Kode 2: procedure residu $\mathbf{r}(x, y)$

```
1 function res=zenodo_residu1(x,y)
2 res=[x-2;y-3];
```

Vektor kemiringan dari fungsi $f(x, y)$ adalah

$$\nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x-2) \\ 2(y-3) \end{pmatrix}$$

Kode 3: procedure vektor kemiringan $\nabla f(x, y)$

```
1 function df=zenodo_df1(x,y)
2 df=[2*(x-2);2*(y-3)];
```

Matriks Hessian dari $f(x, y)$ adalah

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Kode 4: procedure Hessian $H(x, y)$

```
1 function H=zenodo_H1(x,y)
2 H=[2,0;
3    0,2];
```

Jacobian dari fungsi residu $\mathbf{r}(x, y) = \langle r_1, r_2 \rangle$ dan $\mathbf{J}^T \mathbf{J}$ adalah

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r_1}{\partial x} & \frac{\partial r_1}{\partial y} \\ \frac{\partial r_2}{\partial x} & \frac{\partial r_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kode 5: procedure jacobian residu $\mathbf{r}(x, y)$

```

1 function J=zenodo_residu_jac1(x,y)
2 J=[1,0;
3   0,1];

```

Dengan demikian diperoleh $\mathbf{J}^T \mathbf{J} = \mathbf{I}_{2 \times 2}$ dan $(\mathbf{J}^T \mathbf{J})^{-1} = \mathbf{I}_{2 \times 2}$. Simulasi dilakukan menggunakan data pada Tabel 1.

Tabel 1: Data parameter yang digunakan dalam simulasi

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	x_0	(10, 10)	Nilai awal
2	itmax	$1e5$	Iterasi maksimum
3	tolmax	$1e-5$	toleransi maksimum
4	α	0.25	konstanta gradient-descent
5	λ	0.25	konstanta levenberg-Marquardt

Seluruh metode berhasil mendapatkan titik minimum yang dicari yaitu ($x^* = 2, y^* = 3$). Berikutnya ditampilkan perbandingan banyak iterasi dan waktu iterasi yang ditunjukkan pada Tabel 2

Tabel 2: Hasil perbandingan seluruh metode

No	Metode	Iterasi	Waktu Komputasi
1	Newton	2	0.0022217
2	Gradient Descent	23	0.001172
3	Gauss-Newton	2	0.0026314
4	Levenberg-Marquardt	10	0.002766

4.2. Fungsi $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$

Fungsi $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$ dapat dinyatakan dengan $f(x, y) = r_1^2 + r_2^2$ dengan

$$r_1 = 1 - x$$

$$r_2 = 10(y - x^2)$$

Kode 6: Procedure fungsi $f(x, y)$

```
1 function f=zenodo_f2(x,y)
2 f=(1-x).^2+100*(y-x.^2).^2
```

Kode 7: Procedure fungsi residu

```
1 function res=zenodo_residu2(x,y)
2 res=[1-x;
3      10*(y-x^2)];
```

Vektor kemiringan dari $f(x, y)$ adalah

$$\nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x-1) + 400x(x^2 - y) \\ 200(y - x^2) \end{pmatrix}$$

Kode 8: Procedure vektor kemiringan $\nabla f(x, y)$

```
1 function df=zenodo_df2(x,y)
2 df=[2*(x-1)+400*x*(x^2-y);
3     200*(y-x^2)];
```

Matriks Hessian dari $f(x, y)$ adalah

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 400(3x^2 - y) & -400x \\ -400x & 200 \end{bmatrix}$$

Kode 9: Procedure Matriks Hessian

```
1 function H=zenodo_H2(x,y)
2 H=[2+400*(3*x.^2-y), -400*x;
3    -400*x, 200];
```

Jacobian dari fungsi residu $\mathbf{r}(x, y) = \langle r_1, r_2 \rangle$ dan $\mathbf{J}^T \mathbf{J}$ adalah

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r_1}{\partial x} & \frac{\partial r_1}{\partial y} \\ \frac{\partial r_2}{\partial x} & \frac{\partial r_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -20x & 10 \end{bmatrix}$$

Kode 10: Procedure Jacobian dari residu $J(x, y)$

```
1 function J=zenodo_residu_jac2(x,y)
2 J=[-1, 0;
3    -20*x, 10];
```

Dengan demikian diperoleh $\mathbf{J}^T \mathbf{J}$

$$\mathbf{J}^T \mathbf{J} = \begin{bmatrix} -1 & -20x \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -20x & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400x^2 + 1 & -200x \\ -200x & 100 \end{bmatrix}$$

yang inversnya adalah

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{J})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2x \\ 2x & \frac{400x^2 + 1}{100} \end{bmatrix}$$

Hasil simulasi menunjukkan hanya metode Newton yang berhasil menemukan titik minimum, hasilnya ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3: Hasil perbandingan seluruh metode untuk fungsi $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$

No	Metode	Iterasi	Waktu Komputasi
1	Newton	6	0.0040278
2	Gradient Descent	100000	0.21976
3	Gauss-Newton	100000	2.1677
4	Levenberg-Marquardt	100000	2.2493

Kita tidak bisa memodifikasi metode Gauss-Newton karena bergantung pada pendekatan Hessian. Besar kemungkinan nilai ini mendekati singularitas. Metode gradient-descent bergantung pada nilai α , yang lazimnya bernilai konstan di setiap iterasi. Pada artikel ini, dilakukan modifikasi pada metode Levenberg-Marquardt. Faktor dumping λ berfungsi untuk mengatasi kondisi singularitas pendekatan Hessian. Oleh karena itu, nilai λ dimodifikasi berdasarkan kondisi nilai x yang diperoleh

1. Jika $f(x_{i+1}) < f(x_i)$ maka nilai λ diterima atau bahkan dikecilkan dengan membagi dengan faktor 2
2. Jika $f(x_{i+1}) > f(x_i)$ maka nilai λ ditolak karena x_{i+1} malah membawa fungsi menjauh. Nilai λ dinaikkan 10 kali lipat lalu dihitung kembali x_{i+1} . Lakukan ini sampai dengan kondisi $f(x_{i+1}) < f(x_i)$ terpenuhi.

Hasil penerapan modifikasi ini berhasil membuat metode Levenberg-Marquardt konvergen meskipun membutuhkan iterasi yang sangat panjang. Hasil perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4: Hasil perbandingan seluruh metode dengan modifikasi Levenberg-Marquardt

No	Metode	Iterasi	Waktu Komputasi
1	Newton	6	0.0040278
2	Gradient Descent	100000	0.21976
3	Gauss-Newton	100000	2.1677
4	Levenberg-Marquardt	100000	2.2493
5	Levenberg-Marquardt Baru	19289	0.40136

Appendix A. Procedure Metode Optimisasi

Kode 11: Procedure metode Newton

```

1 function [iter,X,waktu]=zenodo_newton(f,grad,H,init,
    itmax,tolmax)
2 tic;
3 x=zeros(2,itmax);
4 x(:,1)=init;
5 for i=1:itmax-1
6     x(:,i+1)=x(:,i)-H(x(1,i),x(2,i))\grad(x(1,i),x(2,i))
7     ;
8     % periksa stopping kriteria
9     if (norm(grad(x(1,i+1),x(2,i+1))))<tolmax
10        break;
11    end
12 end
13 iter=i+1;
14 X=x(:,1:iter);
    waktu=toc;

```

Kode 12: Procedure metode Gradient-Descent

```

1 function [iter,X,waktu]=zenodo_gradient_descent(f,df,
    alpha,init,itmax,tolmax)
2 tic;
3 x=zeros(2,itmax);
4 x(:,1)=init;
5 for i=1:itmax-1
6     x(:,i+1)=x(:,i)-alpha*df(x(1,i),x(2,i));
7     % periksa stopping kriteria
8     if (norm(df(x(1,i+1),x(2,i+1))))<tolmax
9        break;

```

```

10     end
11 end
12 iter=i+1;
13 X=x(:,1:iter);
14 waktu=toc;

```

Kode 13: Procedure metode Gauss-Newton

```

1 function [iter,X,waktu]=zenodo_gauss_newton(f,res,jac,
    init,itmax,tolmax)
2 tic;
3 x=zeros(2,itmax);
4 x(:,1)=init;
5 for i=1:itmax-1
6     delta=-(jac(x(1,i),x(2,i))'*jac(x(1,i),x(2,i)))...
7         \ (jac(x(1,i),x(2,i))*res(x(1,i),x(2,i)));
8     x(:,i+1)=x(:,i)+delta;
9     % periksa stopping kriteria
10    if (res(x(1,i+1),x(2,i+1)))<tolmax
11        break;
12    end
13 end
14 iter=i+1;
15 X=x(:,1:iter);
16 waktu=toc;

```

Kode 14: Procedure metode Levenberg-Marquardt

```

1 function [iter,X,waktu]=zenodo levenberg(f,res,jac,
    lambda,init,itmax,tolmax)
2 tic;
3 x=zeros(2,itmax);
4 x(:,1)=init;
5 for i=1:itmax-1
6     delta=-(jac(x(1,i),x(2,i))'*jac(x(1,i),x(2,i))+
7         lambda*eye(2))...
8         \ (jac(x(1,i),x(2,i))*res(x(1,i),x(2,i)));
9     x(:,i+1)=x(:,i)+delta;
10    % periksa stopping kriteria
11    if (res(x(1,i+1),x(2,i+1)))<tolmax
12        break;
13    end

```

```
13 end
14 iter=i+1;
15 X=x(:,1:iter);
16 waktu=toc;
```